

ECONOMIC SCIENCES

STATE INVESTMENT POLICY IN THE RA TOURISM SECTOR

Parsyan A.,

Candidate of Economic Sciences, ASUE

Tumasyan Z.,

Candidate of Economic Sciences, ASUE

Novsepyan T.

Medical College named after the pharmacist-artist

Levon Sargsyan

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТУРИЗМА РА

Парсян А.

кандидат экономических наук,

Государственный экономический университет Армении

Тумасян З.

кандидат экономических наук, доцент

Государственный экономический университет Армении

Овсепян Т.

Медицинский колледж имени провизора-художника

Левона Саркисяна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655181>

Abstract

The relevance and importance of the topic is substantiated in the article. The content of the concept of tourism and the Armenian specificity, the dynamics of the RA tourist visitors during 2015-2022, the analysis of the RA official statistical data are presented. The article substantiates the investment policy, main directions, and statistics implemented in the field of RA tourism. The table shows the amounts to be allocated from the RA state budget for 2020-2024. The specificity, vision and main goals of the development policy of the RA Tourism sector are studied. Appropriate conclusions are drawn.

Аннотация

В статье обоснована актуальность и важность темы. Представлены содержание понятия туризма и армянская специфика, динамика туристических посещений РА в 2015-2022 гг., анализ официальных статистических данных РА. В статье обоснована инвестиционная политика, основные направления и статистика, реализуемая в сфере туризма РА. В таблице указаны суммы, которые будут выделены из государственного бюджета РА на 2020-2024 годы. Изучены специфика, видение и основные цели политики развития туристического сектора РА. Сделаны соответствующие выводы.

Keywords: tourism, visitor, investment, state, investment policy for tourism development

Ключевые слова: туризм, посетитель, инвестиции, государство, инвестиционная политика развития туризма.

Согласно Закону РА «О туризме и туристической деятельности» [6], туризм – это деятельность граждан, совершающих поездки из места постоянного проживания (страны) в другое место (страну) с целью познавательных, рекреационных, оздоровительных, спортивных, религиозных, посещения родственников, профессиональных, практических и иных целях на срок не более одного года.

Многовековое наследие Армении, красивая природа и пейзажи, а также гостеприимство страны и богатая кухня, доступная по разумным ценам, являются очень важными условиями, которыми Армения выделяется среди других направлений.

Согласно официальным статистическим данным Республики Армения, динамика туристических посещений Республики Армения в 2015-2022 годах имеет следующую картину.

Рисунок 1. Динамики туристических посещений РА в 2015-2022 гг.

В течение 2015-2020 годов количество туристических посещений РА демонстрировало устойчивый рост, резкое снижение показателя 2020 года связано с пандемией и арцахской войной. По официальным статистическим данным, количество визитов в Армению в январе-декабре 2019 года составило 1 884 377, рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 14,7%. По данным информационной системы электронного управления границей, среди числа посещений РА абсолютная доля приходится на Россию (45-51%), Грузию (8-10%), Иран (7%), США (2-3,5%). Число посещений 1 542 000 в 2022 году выросло на 56,4% по сравнению с 2021 годом, что произошло в основном за счет российско-украинской войны. Социальный пакет рекреационных услуг способствует росту внутреннего туризма, обеспечивая 10-15% внутреннего туризма.

По данным статистического обследования туристических посещений 2013 года, по экспертным оценкам, средние расходы одного въездного туриста за одно посещение оцениваются примерно в 800 долларов США.

По официальным данным Статистического комитета Республики Армения, по состоянию на 2022 год на территории Республики Армения имеется 915 гостиниц, общее количество номеров и мест в которых составляет более 15 000 и 30 000 соответственно. Около 35% упомянутых гостиничных объектов расположены в Ереване, остальные – в регионах Республики Армения.

Последние десятилетия ознаменовались резким ростом значения туризма в мировой экономике, при этом во многих развитых странах туризм стал эффективным инструментом экспорта услуг и привлечения денежных потоков. Стоит также отметить, что за последнее десятилетие мировые доходы от туризма выросли в среднем на 6,6%. Что касается количества международных туристических посещений, то оно превысило 1 миллиард, причем по прогнозам экспертов ОГО ООН, в 2023 году, в 2030 году оно составит 1,5 миллиарда. 1,8

миллиарда. Туризм считается трудоемкой отраслью и прямо или косвенно способствует снижению безработицы и преодолению бедности. Благодаря всему этому туризм приобрел заметное социально-экономическое значение для развивающихся стран [7].

Чрезвычайно большая доля горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства в экономике сделала экономический рост либо очень уязвимым к колебаниям на внешних рынках, либо привязанным к благоприятным погодным условиям. Отсутствие рабочих мест, в свою очередь, создает социальную напряженность и способствует росту бедности в стране. Решение указанных проблем стало повесткой дня правительства в условиях диверсификации экономики и продвижения других отраслей экспорта. Трудно отрицать, что туризм в Армении имеет достаточный потенциал, чтобы способствовать росту экономики и служить альтернативой другим отраслям.

Учитывая благоприятные климатические условия Армении, богатую природу, горы, реки, целебные источники, растительный мир, а также богатое историческое и культурное наследие, можно сказать, что наша республика обладает огромными ресурсами в сфере развития. Примечательно, что политика государственного регулирования отрасли играет решающую роль в процессе развития туризма, о чем свидетельствуют многочисленные работы и исследования. Неудивительно, что в 2003 г согласно закону Республики Армения «О туризме и туристической деятельности» данная отрасль объявлена приоритетной отраслью экономики.

Инвестиционная среда является необходимым условием осуществления любой предпринимательской деятельности. Инвестиции имеют двойной смысл, создаются рабочие места, сокращается безработица (социальный смысл).

Инвестиции также способствуют экономическому росту (экономическое значение).

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [4]. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю в своей книге «Экономикс» определили инвестиции как затраты на изготовление и накопление средств производства, а также увеличение материальных запасов [1].

Грань между инвестицией и спекуляцией размыта. Обычно критерием разграничения указывают фактор времени. Если операция длится более года — это инвестиция, и экономический эффект она даст через значительный срок после вложения. Если до года — это спекуляция [3].

Лучшим свидетельством эффективной инвестиционной политики является уровень социально-экономического развития страны, устойчивая тенденция реального экономического роста, что в конечном итоге приводит к повышению уровня жизни и благосостояния населения, что и является глобальной проблемой общества и государство [5].

Инвестиции предопределяют объем производства и структуру каждой организации, для которых эффективность инвестиций должна быть рассчитана заранее, должна быть сопоставлена с эффективностью их альтернативного применения, что дает возможность разработки и принятия наилучшего варианта. Инвестиции – это долгосрочные затраты с целью получения прибыли или общественного результата, которые могут быть реализованы финансовыми, имущественными и интеллектуальными способами. В туризма РА осуществляются материальные и финансовые вложения. Инвестиции, осуществляемые с целью приобретения оборудования и основных средств, называются материальными. Объектом финансовых вложений обычно являются финансовые инструменты, ценные бумаги. Если попытаться разграничить реальные и финансовые вложения, то вложения, осуществляемые в первых, носят материальный характер, а во вторых - финансовый.

В слаборазвитых и административно-хозяйственных странах преобладают материальные вложения и не осуществляются финансовые, а в развитых странах наоборот. Причина этого в том, что в авторитарных странах инвестирует государство и нет необходимости привлекать средства от частных

организаций. В странах с рыночной экономикой инвестируют частные организации и частные лица. Финансовые вложения являются механизмом осуществления этих вложений. В этом случае финансовые вложения осуществляются с целью их последующего превращения в материальные вложения.

Как частные организации, так и государство инвестируют в сферу развития туризма. Основными характеристиками инвестиционного процесса в РА являются время и риск. Существует временной лаг между моментом инвестирования и окупаемостью инвестиций. Часто при характеристике инвестиций их считают долгосрочными затратами. Это верно, когда речь идет об инвестициях в недвижимость. В случае финансовых вложений отставание как бы почти исчезает, но, например, при покупке акций инвестор может получить дивиденд через год.

Определение потребности в инвестициях является важным вопросом предпринимательской деятельности в РА. Следующей задачей управления инвестиционной средой для развития предпринимательской деятельности в производстве сигарет является уточнение структуры инвестиций. Его можно рассматривать в первую очередь по сегментам инвестиционного рынка. Но по мере того как финансовые вложения становятся материальными вложениями, особое значение приобретает структура физических вложений. И это можно рассматривать в следующих направлениях: репродуктивные, технологические, отраслевые и региональные.

В советское время применялась административная структура инвестиций. Но известно, что у рыночной управление инвестиционной структурой по развитию туризма в РА сегодня есть недостатки, которые регулируются государственными рычагами. Прежде чем инвестировать, необходимо спрогнозировать показатели характеризующие привлекательность рынка. Инвестиционный рынок туризма можно оценить и спрогнозировать по трем показателям:

- 1) уровень рентабельности организации или отрасли, экономическая эффективность инвестиций,
- 2) перспективы развития данной отрасли,
- 3) степень инвестиционного риска.

Таблица 1.

Суммы, подлежащие выделению из госбюджета РА, млн драмов [2]

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ		2020г	2021г	2022г	2023г	2024г
1	Поддержание и совершенствование статистической, информационной системы туристического сектора	7	1.2	4	7.5	13.3
2	Процесс туристического маркетинга и продвижения	136	136	122.6	487	842.5
3	Диверсификация, упаковка и продвижение армянского туристического продукта	8.5	11	23.8	233.3	221.7
4	Развитие инфраструктуры и человеческих ресурсов	10.5	13.2	11.1	52.5	99.9
5	Международное сотрудничество	4.8	5.3	25.9	100.0	137.5
	Итого					

Однако проблемы и пробелы еще есть, в случае их устранения можно ожидать более высокой динамики развития отрасли. В частности, речь идет об анализе государственного регулирования въездного (внутреннего) туризма в контексте оценки

международных стандартов конкурентоспособности и авторитетных отчетов, что дает возможность изучить эффективность существующих подходов и мер, зафиксировав гарантии. международных экспертов кругов в качестве ориентира. Туризм, как

уникальная, динамичная сфера деятельности, нуждается в тщательном изучении и анализе. Несмотря на существующие взгляды и предложенные решения, а также с учетом потенциальных возможностей развития туризма, предпосылок и наличия ресурсов, его большой роли и значения в экономике, не все теоретические и практические проблемы туризма в республике решены. Решены, и они остаются актуальными. Учитывая значительный потенциал въездного туризма в реформировании экономической сферы Армении, а также решающую роль государственного сектора в этом процессе, сегодня существует потребность в научной оценке, анализе и предложениях по комплексному государственному регулированию сектора в свете международно признанных положений и опыта, который объясняет эту тему. Выбор и актуальность выбранной темы.

Эффективная реализация туристической политики, партнерство между государственным и частным секторами, а также международное и региональное сотрудничество привели к значительному росту туризма за последнее десятилетие.

Этот рост отражается как на количественном показателе, так и на географическом охвате прибывающих туристов, а также на инвестициях в сектор гостеприимства и связанную с ним инфраструктуру.

Согласно среднесрочному плану расходов Министерства экономики РА на 2023-2025 годы и заявке на бюджетное финансирование на 2023 год, основной целью политики развития туристического сектора является увеличение вклада туристического сектора в процесс содействия национальной стабильной и пропорциональное территориальное экономическое развитие и экономический рост, способствующие повышению уровня жизни населения. Достижение этой цели требует обеспечения высокого уровня роста числа внутренних и въездных туристов, увеличения доходов от туризма, предложения дорогостоящих продуктов и услуг, а также создания новых рабочих мест в отрасли. [8]

Реализация политики развития туризма требует устойчивого роста туризма, включая активное и эффективное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами: органами государственного управления и местного самоуправления, а также частным сектором и населением.

Видение туристического сектора в мире состоит в том, чтобы иметь узнаваемые, доступные, качественные и разнообразные туристические направления, богатые туристическими результатами, где посетители будут знакомиться с древней культурой, природой и образом жизни Армении.

Политика развития туризма будет направлена на повышение узнаваемости Армении и конкурентоспособности армянского туристического продукта, а также реализацию институциональных реформ. Основные мероприятия бюджетного года связаны с реализацией активной маркетинговой политики, диверсификацией туристической продукции на основе общественных ресурсов, поддержкой развития туристической инфраструктуры и потенциала, развитием международного сотрудничества,

совершенствованием статистико-информационной системы, совершенствованием о качестве услуг. В целях смягчения последствий эпидемии коронавируса особое внимание будет уделено восстановлению, укреплению и постоянному повышению конкурентоспособности Армении как туристической страны. В среднесрочной перспективе за счет повышения привлекательности Армении планируется увеличить количество международных туристических посещений не менее чем на 10 процентов в год, в результате чего доход, полученный с 680,0 млн долларов США, планируется увеличить до 1 000,0 млн долларов США. Наряду с увеличением количества туристических посещений будут созданы новые рабочие места, повысится уровень жизни населения, будет решен ряд социально-экономических проблем, обеспечено территориальное пропорциональное экономическое развитие.

В рамках данной программы в рамках программы «Развитие местной экономики и инфраструктуры» (LTEI), реализуемой при поддержке Всемирного банка, запланированы меры, направленные на улучшение инфраструктуры, связанной с туризмом в различных регионах Республики Армения, с целью увеличения объема инвестиций частного сектора в целевых областях примерно на 20 процентов.

Согласно госбюджету 2023 года на Программу развития туризма «1190» планируется выделить около 17,4 млрд драмов, из которых 8,8 млрд драмов поступят из госбюджета, а 8,6 млрд драмов – из кредитных фондов Мира. Программа Банка ТТЭЗ.

В рамках проекта при поддержке Комитета по туризму продолжится организация традиционных фестивалей в регионах Армении, заказ рекламно-информационных статей об Армении в авторитетных периодических изданиях, участие в международных выставках, участие и организация Будут обеспечены цифровые маркетинговые кампании, организация «road show» и ознакомительных визитов, а также организация мероприятий в рамках международного сотрудничества.

В рамках годового среднесрочного плана расходов предусмотрено создание образцовой туристической инфраструктуры и капитальный ремонт 86 км улучшенных подъездных дорог к туристическим объектам, 17 подъездных дорог, замена 654 опор и фонарей уличного освещения, установка 104 информационных и указывающих указатели, а также создание 10 туристических инфраструктур (43 туристических объекта на объектах наследия вдоль туристического маршрута), 2 благоустроенных парков. Запланированные меры направлены на диверсификацию туристического результата, формирование новых туристических направлений и кластеров.

Инвестиционные предложения будут способствовать формированию более конкурентоспособного профиля Армении, дополняют сектор хорошо развитой и образцовой инфраструктурой, которая очень необходима для обеспечения более длительного пребывания в туристических направлениях и комфортного пребывания.

Таблица 2.

Туристические посещения в РА

2019 г	Рост в 2018 году по сравнению с	В 2020 году по условиям COVID-19	Снижение в 2019 по сравнению с году	В 2021 году продолжающаяся пандемия COVID-19	Рост в 2021 по сравнению с 2020 годами	2024г	Рост по сравнению с 2021 году
1.894.377	14.7 %	375.000	- 80.2 %	Около 850 000	55.9%	1.100.000	В случае увеличения на 10%

Развитие туризма в Армении привело к необходимости создания организаций по управлению туризмом (DMO). Реализация связанного с этим мероприятия будет способствовать устойчивому развитию целевых туристических направлений в Армении, новым результатам и увеличению масштабов сотрудничества государственного и частного сектора.

В рамках мероприятий, связанных с поддержкой туризма, будет обеспечено участие в 7 между-

народных выставках, организовано 17 международных ознакомительных визитов, оказана государственная поддержка организации 20 фестивалей в марзах РА, работа 11 туристических информационных центров, 2 международных мероприятий. будет организовано. За счет повышения уровня туристической узнаваемости и конкурентоспособности Армении к 2024 году планируется увеличить количество международных визитов до 1,1 миллиона.

Рисунок 2. Международные визиты в РА

Таблица 3.

Доход от туризма в РА

2021г	2024г
680 миллионов долларов США	около 1000 миллионов доллар США

Основными целями инвестиционной политики в сфере туризма РА являются:

- Реализация институциональных реформ,
- Улучшение туристической инфраструктуры,
- Обеспечить высокий уровень количества внутренних и въездных туристов,
- Продлить срок пребывания туристов в Армении,
- Увеличение доходов от туризма,

- Диверсифицировать результаты туризма и туристические рынки,
- Улучшить качество предоставляемых услуг,
- Расширить объемы внутреннего туризма,
- Расширить доступ к странам по всему миру,
- Улучшить положение Армении на мировой туристической карте,
- Совершенствование законодательной базы туристического сектора.

- Совершенствовать образовательно-квалификационную систему туризма,
- Улучшить статистико-информационную систему и создать стабильный механизм сбора данных.

Оценка экономической эффективности инвестиций также очень важна в управлении инвестициями. Любой инвестиционный план подлежит реализации, если он эффективен. Для оценки экономической эффективности инвестиций используются показатели, в основе которых лежит логика соотношения результатов и затрат.

Важно экономическое и социальное значение инвестиций в туризм РА: создаются новые рабочие места, снижается уровень безработицы, повышается уровень занятости, обеспечивается экономический рост, увеличиваются доходы населения от труда и бизнеса.

Список литературы:

1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика : Economics: Principles, Problems, and Policies. М. : Республика, 1992. — Т. 2. — С. 388.
2. Приказ министра экономики Республики Армения о реализации программы развития туризма 2020-2024, график мероприятий по реализации программы и бюджет реализации программы <https://www.arlis.am>
3. Современный экономический словарь, Инвестиции Архивная копия от 21 августа 2019 на Wayback Machine
4. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г
5. Черкасов В.Е., Международные инвестиции, М.: Дело, 2003
6. <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64659>
7. <http://dSPACE.paara.am/xmlui/handle/123456789/118>
8. <https://mineconomy.am/page/89> Комитет по туризму РА